

ОПОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Джалалова С.М.

Ст. преп. кафедры узбекского и иностранных языков
Международная исламская академия Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

djalalova.sayyora62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680734>

Аннотация. Статья посвящена методам опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения в вузах Узбекистана и их роли в повышении профессионально-личностного становления специалистов нового поколения. В статье рассматриваются базовые характеристики опорных технологий. В современных условиях требуется преподаватель, способный организовать инновационный образовательный процесс, нетрадиционную самостоятельную учебно-профессиональную деятельность студентов – при главном приоритете – личность субъекта образования, ее формирование.

Ключевые слова: опорная технология, универсальность технологии, интенсивность технологии, результативность технологии, личностно-ориентированный подход, образовательная парадигма.

Современная система образования требует образовательных программ, гибких, мобильных, модифицированных – в соответствии с запросами личности, государства и общества; чтобы осуществлялась демократизация, гуманизация, гуманитаризация, национальная направленность образовательного и учебно-воспитательного процесса, чтобы совершенствовались образовательные услуги, а профессиональное образование было качественным. В подготовке современных кадров необходимо обеспечение повышения качества и эффективности образования, учебно-воспитательного процесса, а, следовательно, поиск и внедрение прогрессивных педагогических технологий, современных инновационно-методических подходов к обучению, воспитанию и развитию обучающихся.

В этой связи требуются инновации в модификации содержания, унификации системы подготовки педагогических кадров и воспитательной системы, конкретно-локальных технологий; инновации в разработке эффективных новых организационных форм, средств, методов воспитания и профессионального образования (с приоритетом передового педагогического опыта, средств и методов, народной педагогики, национального духовного и интеллектуального наследия (прежде всего, в вопросах становления личности), их внедрение в учебно-воспитательный процесс. Глубинные процессы, которые происходят в системе высшего образования, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.

На современном этапе ставятся проблемы организации процессуальных сторон обучения, нацеленного на саморазвитие, умение действовать в нестандартных ситуациях, с опорой на понимание личностного потенциала, с развитием рефлексивно-

когнитивного способа освоения учебных знаний и навыков, т.е. инновационного обучения. Проблема инновационного образования на основе использования инновационных технологий на государственном уровне поставлена, предложена отечественной педагогической науке как государственный, социально значимый заказ.

Обозначен и его концептуальный ориентир: в центре внимания науки – профессиональная подготовка будущих специалистов на инновационных технологиях. Инновационные технологии востребованы во многом инновационным преобразованием содержания образования, новыми образовательными, информационными и педагогическими технологиями. Требуется преподаватель – новатор с творческим, научно-педагогическим мышлением, способный к специальным конструированиям в реальной педагогической деятельности, изыскивающий оптимальные технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов как фактор совершенствования учебно-воспитательного, профессионально образовательного процесса – на основе модифицированного содержания, с использованием инновационных педагогических технологий. В современных условиях требуется преподаватель, способный организовать инновационный образовательный процесс, нетрадиционную самостоятельную учебно-профессиональную деятельность студентов – при главном приоритете – личность субъекта образования, ее формирование. Итак, в центре внимания инновационная, нетрадиционная технология. Поставленные задачи перед образованием требуют перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт. В этих условиях традиционная образовательная система, которая реализует классическую модель образования, стала непродуктивной. Перед педагогами возникла проблема – преобразование традиционного обучения, направленного на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности студента. Уход от традиционного подхода через использование в процессе обучения современных педагогических технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности студентов. Рекомендуется осуществлять выбор педагогических технологий в зависимости от предметного содержания, целей учебного занятия, уровня подготовленности студентов, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

Интерес, желание, мотивация, осознанность, потребность, активное отношение к решению проблемы у большинства преподавателей языковых дисциплин имеется; есть попытки поиска, выявления и научного обоснования новых технологий и отражение этого в учебной документации, но безотносительно целевого совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения уровня профессионально-личностного воспитания будущих специалистов, что негативно сказывается на качестве подготовки кадров. Преподаватели языковых дисциплин вузов нуждаются в теоретико-методологической, теоретико-практической и научно-методической помощи по решению проблемы в учебном процессе и во внеучебное время по изучению языка. В вузах республики, в частности, в вузах гуманитарных направлений преподавателями

языковых дисциплин, проблема принимается и рассматривается как чрезвычайно актуальная, современно-востребованная, социально-педагогически значимая, с требованием к отечественной педагогической науке незамедлительного ее решения.

REFERENCES:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5847 от 8 октября 2019 г., «Об утверждении «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (Электронный ресурс) URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>. Дата обращения: 25.07.2021 г.
2. Бычков А.В. Инновационная культура // Профильная школа. – 2005. – № 6.
3. Громова О.К. «Критическое мышление – как это по-русски?» Технология творчества. // БШ. – № 12, 2001.
4. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс «Дельта». – 2003.
5. Ларина В.П., Ходырева Е.А., Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой лаборатории «Современные педагогические технологии». – Киров: 1999 – 2002.